

O MODELO DE HOPFIELD FUNCIONA ADEQUADAMENTE COM A EXISTÊNCIA DE EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO?

MARIA JÚLIA DE SOUZA POMPEI¹
AFONSO MARQUES ALBUQUERQUE²
DANIELE BARROCA MARRA ALVES³
TAYNA APARECIDA FERREIRA⁴
VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS⁵

¹FCT/UNESP – mj.pompei@unesp.br

²FCT/UNESP – afonso.m.albuquerque@unesp.br

³FCT/UNESP – daniele.barroca@unesp.br

⁴FCT/UNESP – tayna.gouveia@unesp.br

⁵FCT/UNESP – viviane.aparecida@unesp.br

O GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) compreende constelações de satélites que viabilizam o posicionamento e a navegação por meio da emissão de sinais de radiofrequência captados por receptores sobre a superfície terrestre [1-3]. Entretanto, ao percorrer a distância do satélite até o receptor, o sinal sofre consideráveis efeitos que podem causar erros no posicionamento GNSS, como os efeitos advindos da propagação do sinal, sejam eles causados pela atmosfera neutra ou pela ionosfera [2-3]. Nesta pesquisa é discutido sobre o atraso gerado pela atmosfera neutra devido à alteração da direção e velocidade do sinal (refração) ao se propagar entre meios com densidades diferentes, sendo esses a componente hidrostática, composta por gases secos bastante homogêneos, e a componente úmida, que apesar de deter menor magnitude do erro (10-20%), apresenta maior variação espacial e temporal, dificultando a modelagem [3]. O atraso causado pelos componentes no zênite é denominado respectivamente de ZHD (*Zenital Hydrostatic Delay*) e ZWD (*Zenith Wet Delay*), sendo o atraso total denominado ZTD (*Zenith Total Delay*) [1-4]. A magnitude desses erros no posicionamento pode atingir 30 m (próximo ao horizonte). No entanto, para mitigar tais efeitos, pode ser realizada a modelagem matemática, considerando, por exemplo, os constituintes da atmosfera neutra (pressão, temperatura e vapor d'água) e medidas GNSS, nas quais o atraso residual é estimado [4]. Como a atmosfera neutra contempla eventos meteorológicos, visto que é compreendida da superfície terrestre até aproximadamente 50 km de altitude [3], casos de condições atmosféricas extremas podem exercer grande influência no atraso [4]. Em 2024 ocorreu um evento climático severo no estado do Rio Grande do Sul que ocasionou inúmeras enchentes, com mais de 96% dos municípios do estado prejudicados pelas chuvas intensas nos meses de abril e maio, registrando 2.398.255 pessoas afetadas e 182 óbitos confirmados, de acordo com [5-6]. Entre os fatores desse desastre tem-se os altos índices de precipitação causados, por exemplo, pelo fenômeno *El Niño Oscilação Sul* (ENOS), que atuou elevando a temperatura das águas da região oriental do Oceano Pacífico Tropical durante o período chuvoso, sendo esta interferência associada aos períodos de secas nas regiões tropicais e aos períodos úmidos nos extratropicais [6], como o Rio Grande do Sul. Além disso, a atuação de frentes frias e/ou baixas pressões na região Sul, juntamente com o corredor de umidade da Amazônia e as correntes de ventos, ajudaram a formar nuvens de tempestades que também motivaram as chuvas [7]. Ademais, uma onda de calor no Centro-oeste e Sudeste do país dificultou a diluição da frente fria na região Sul, intensificando as precipitações [7]. Desse modo, o seguinte trabalho tem como objetivo realizar a modelagem do atraso da atmosfera neutra e analisar a eficácia de modelos empíricos para identificar a influência da atmosfera neutra sobre o sinal GNSS em cenários de eventos extremos. Desse modo, foi selecionado para estudo o modelo de Hopfield por ser amplamente utilizado pela comunidade científica nacional/internacional [2]. Diante do exposto foi realizado um estudo sobre a capital do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, utilizando dados meteorológicos horários de estação de superfície do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estação automática A801 (Porto Alegre - RS), no período de 01/04 a 06/05 dos últimos 10 anos, com intuito do período ser superior a duração de um ciclo ENOS para que não houvesse tal influência. Foi calculado o valor médio dos parâmetros atmosféricos de temperatura, pressão e umidade relativa para o período em questão (Figura 1). Na figura nota-se que o ano de 2024 obteve uma menor pressão média (1008,021 mB/hora), entretanto a temperatura (21,5°C/hora), apesar de ser acima do esperado para o período [8], foi inferior ao ano de 2018. Em relação a umidade relativa, a média para o período em 2024 resultou em 83,1%, logo 5,3% maior que a normal climatológica para o mês de abril [8]. O software *MatLab* foi utilizado para o cálculo do modelo empírico de Hopfield [8], o qual é alimentado por valores de latitude, pressão e temperatura considerando uma atmosfera padrão [8] (Figura 2). Nesse caso, a modelagem do ZHD utiliza valores de pressão e temperatura, enquanto para modelagem do ZWD é utilizado apenas a variável temperatura para o cálculo da pressão do vapor d'água [9]. Assim, para calcular o ZTD com Hopfield padrão, foram utilizados os

valores de pressão e temperatura globais, ambos ao nível médio do mar, segundo a ISA (*International Standard Atmosphere*), sendo respectivamente, 1013,25 mB e 288,15 K. Não obstante, para o ZTD com Hopfield melhorado, o modelo foi alimentado variando os valores dos parâmetros atmosféricos conforme dados da Figura 1. Além disso, a Figura 2 apresenta os valores de ZTD obtidos no Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul (SIRGAS), para a estação POAL, também localizada em Porto Alegre, no período de 01/04 – 06/05 dos últimos 10 anos. Estas estimativas de ZTD possuem uma taxa de amostragem horária sendo calculadas com Software *Bernese* empregando dados GNSS [10]. Com a Figura 2 também é possível visualizar os valores de precipitação obtidos com os dados da estação A801 (INMET), em que se verifica os períodos mais chuvosos (acima de 200 mm), sendo os anos de 2016 (217,6 mm), 2019 (294,4 mm) e, principalmente, 2024 (457 mm). Ademais, o modelo Hopfield padrão apresentou um valor único de ZTD (2,382 m) ao longo dos anos e, diante da baixa variabilidade de pressão e temperatura, 3,71mB e 3,46°C, respectivamente, os valores de ZTD pelo modelo de Hopfield melhorado também se mantiveram entre 2,376 m e 2,367 m (variação de 0,0085 m). Dessa forma, o modelo de Hopfield melhorado se distanciou das variações de precipitação, visto que, o ZTD máximo foi registrado no ano de 2021, marcado por baixos índices pluviométricos, enquanto o ZTD mínimo ocorreu em 2024, no qual as precipitações foram extremas, sendo mais de 160 mm superiores aos demais anos, apresentando forte presença de vapor d'água na atmosfera. Contudo, ao analisar o ZTD/SIRGAS, é notório o aumento do atraso em períodos chuvosos, como nos anos de 2016 (2,505 m), 2019 (2,499 m) e, principalmente, 2024 (2,523 m), que além de deter maior precipitação acumulada também registou o maior atraso. Além disso, 2024 foi o ano que apresentou as maiores diferenças entre os modelos de Hopfield padrão e Hopfield melhorado quando comparados com o ZTD/SIRGAS, sendo essas diferenças de 13,8 cm e 15,3 cm, respectivamente. Como se trata do zênite, sabe-se que essas divergências podem aumentar em até 10 vezes com satélites próximos ao horizonte [3-4]. Além disso, os anos que registraram maior ZTD pelo Hopfield melhorado (2020 e 2021), resultou nos menores valores para o ZTD/SIRGAS e esses mesmos anos foram marcados por baixa precipitação, 36,8 mm e 49,8 mm, respectivamente. Portanto, é notável a baixa acurácia do modelo empírico de Hopfield para o cálculo do atraso ocasionado pela influência da atmosfera neutra, apesar de ser um dos modelos mais aplicados para modelagem da atmosfera neutra na Geodésia. Além disso, a imprecisão é maximizada com a utilização de parâmetros padronizados e eventos climatológicos severos, como períodos de chuvas fortes, como o ocorrido no Rio Grande do Sul. Isso ocorre, porque o modelo de Hopfield não contempla nenhuma variável que quantifica o real vapor d'água no período para o cálculo do atraso pela componente úmida. Nesse viés, é fundamental a realização de pesquisas em relação à modelagem empírica mais adequada para a região brasileira, principalmente com a presença de eventos meteorológicos extremos, logo em trabalhos futuros serão efetuadas análises para outras estações e períodos.

Figura 1 – Média dos parâmetros atmosféricos para Porto Alegre nos últimos 10 anos (01/04 a 06/05).

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 – ZTD com modelo de Hopfield, com dados do SIRGAS e precipitação (INMET) para Porto Alegre nos últimos 10 anos (01/04 a 06/05).

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: Porto Alegre; GNSS; ZTD; Modelo Hopfield; SIRGAS.

Referências

- [1] SAPUCCI, L. F. **Estimativa do vapor d'água atmosférico e avaliação da modelagem do atraso zenital troposférico utilizando GPS**. 2001. Tese (Mestrado em Ciências) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2001.
- [2] ALVES, D. B. M.; GOUVEIA, T. A. F.; LIMA, T. M. Modelagem troposférica: estudo e análise de diferentes modelos. *In: Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2019, Santos. Anais eletrônicos [...]* São José dos Campos, INPE, 2019. Disponível em: <<https://proceedings.science/sbsr-2019/trabalhos/modelagem-troposferica-estudo-e-analise-de-diferentes-modelos?lang=pt-br>>. Acesso em: jul. 2024.
- [3] GOUVEIA, T. A. F. **Função de mapeamento brasileira da atmosfera neutra e sua aplicação no posicionamento GNSS na América do Sul. 2019**. Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas.) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2019.
- [4] GOUVEIA, T. A. F. *et al.* 50 anos de sinergia entre Geodésia Espacial e Meteorologia: do erro no posicionamento GNSS a aplicações de previsão de precipitação de curtíssimo prazo. **Revista Brasileira de Cartografia**, [S. l.], v. 72, p. 1509–1535, 2020. DOI: 10.14393/rbcv72nespecial50anos-56767.
- [5] DEFESA CIVIL. **Defesa Civil atualiza balanço das enchentes no RS**, Porto Alegre, 08 jul. 2024. Disponível em: <<https://www.estado.rs.gov.br/defesa-civil-atualiza-balanco-das-enchentes-no-rs-8-7-9h>>. Acesso em 10 jul. 2024.
- [6] FONTANA, D. C.; BERLATO, M. A. Influência do El Niño oscilação sul sobre a precipitação pluvial no estado do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, Santa Maria, v. 5, n. 1, p.127-132, 1997. Disponível em: <<https://www.sbagro.org/files/biblioteca/128.pdf>>. Acesso em 10 jul. 2024.
- [7] INPE - Instituto Nacional de Meteorologia. INMET. **Previsão climática sazonal**. Prognóstico Climático do CPTEC/INMET/FUNCEME, Cachoeira Paulista – SP, 23 de mai. de 2024. Disponível em: <<https://portal.inmet.gov.br/boletinsprog#>>. Acesso em 9 jul. 2024.
- [8] INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. **Gráficos Climatológicos**. Brasília. Disponível em: <<https://clima.inmet.gov.br/GraficosClimatologicos>>. Acesso em 31 jul. 2024.

- [9] SEEBER, G. **Satellite Geodesy: Foundations, methods, and applications**. 2 ed. Berlin: Walter de Gruyter, 2003.
- [10] MACKERN, M. V. *et al.* Tropospheric Products from High-Level GNSS Processing in Latin America. In: Freymueller, J.T., Sánchez, L. (eds) Beyond 100: The Next Century in **Geodesy**. **International Association of Geodesy Symposia**, vol 152, 2020. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/1345_2020_121